

УДК 004.9

**РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОСТРОЕНИИ
УЧЕТНО–АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ****ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION REGISTRATION
AND ANALYTICAL SYSTEM OF THE ENTERPRISE**

©Гудкова О. В.

канд. экон. наук

*Филиал Московского психолого–социального университета в г. Брянске
г. Брянск, Россия, oliy-00@mail.ru*

©Gudkova O.

PhD

*Moscow psychologic–social University in Bryansk
Bryansk, Russia, oliy-00@mail.ru*

©Ермакова Л. В.

канд. экон. наук

*Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского
г. Брянск, Россия, tkdtkd@yandex.ru*

©Ermakova L.

PhD

*Petrovsky Bryansk state University
Bryansk, Russia, tkdtkd@yandex.ru*

©Мельгуй А. Э.

канд. экон. наук

*Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского
г. Брянск, Россия, mae1089@yandex.ru*

©Melgui A.

PhD

*Petrovsky Bryansk state University
Bryansk, Russia, mae1089@yandex.ru*

Аннотация. В статье рассмотрено влияние прогрессивных информационных технологий на качество работы бухгалтерских служб предприятий и организаций. Раскрыта сущность учетной работы, необходимость автоматизации учетных процессов, а также основные функции автоматизированных учетных систем на примере стандартной системы складского учета.

Abstract. In this paper, the influence of advanced information technologies on the quality of work of accounting services of enterprises and organizations. The essence of accounting work, the need of automation of accounting processes, as well as the basic functions of automated accounting systems on the example of a standard system of inventory control.

Ключевые слова: Информационные технологии, бухгалтерский учет, учетно–аналитическая работа, автоматизация бухгалтерского учета, специализированные бухгалтерские программы, достоверность бухгалтерской информации.

Keywords: Information technology, accounting, accounting analysis, automation of accounting, specialized accounting software, the reliability of accounting information.

В России одной из немногих отраслей экономики, переживающих период бурного подъема, считается IT-сектор. Практически за считанные годы в стране освоен промышленный выпуск высококачественных индивидуальных компьютеров и поставлена на поток разработка программных средств.

Успешно развивается направление, связанное с автоматизацией бухгалтерского учета. Запутанность бухгалтерского и налогового законодательства, трудозатратность учетных операций в организациях, не имеющих возможности содержать большой штат квалифицированных бухгалтеров, дороговизна консультационных и аутсорсинговых услуг внешних организаций в области бухгалтерского учета предопределяют необходимость в специализированных программных системах автоматизации бухгалтерского учета.

Функционирование современных коммерческих и некоммерческих организаций нельзя представить без компьютеризации главных процессов. Компьютерные технологии легли в основу работы современной бухгалтерии.

В государственных требованиях к содержанию и уровню подготовки дипломированного специалиста — экономиста (бухгалтера, налогового, финансиста) подчеркивается тесная связь предстоящей профессиональной деятельности с формированием и использованием информации о фактах хозяйственной жизни, активах, обязательствах, источниках финансирования деятельности, доходах, расходах и иных объектах организации. В настоящее время в условиях перехода к уровневой системе образования наиболее актуальным является вопрос об углублении практической подготовки специалистов высшего звена [8].

В современных условиях для формирования коллектива сотрудников бухгалтерской службы предприятия существует общее требование — высокая квалификация и экономически обоснованная минимизация штата. Поэтому структура бухгалтерии формируется постепенно, по мере развития предприятия, освоения современных технологий и внедрения современных инструментов финансового менеджмента [4].

Первоочередной задачей бухгалтера-экономиста является качественная организация учетной работы. Она заключается в создании учетных механизмов, позволяющих получить достоверную информацию о наличии и видах имущества, имеющихся на предприятии, его состоянии и месторасположении, материально-ответственных лицах, отвечающих за сохранность имущества. Важную роль в учетно-аналитической работе играет также сбор и обработка информации о производственном процессе, собственном капитале предприятия, привлеченных источниках образования имущества и различных видах расчетов с контрагентами, персоналом, бюджетом и внебюджетными фондами, коммерческими банками.

В отсутствие компьютера решать данные вопросы крайне сложно. Бухгалтер обрёл в компьютере надёжного партнёра, при помощи которого деятельность предприятия может быть смоделирована и поступающая информация накоплена и синхронизирована, а самое главное, к ней обеспечивается моментальный доступ.

В условиях современной экономики на передний план выходит информационное обеспечение, которое состоит в сборе и аналитической обработке информации для принятия аргументированных управленческих решений. При этом особое значение приобретает обеспечение достоверности и своевременности поступающей менеджменту и другим заинтересованным лицам информации.

Организация управленческой работы — трудоемкий и долгий процесс, который условно можно разделить на два взаимосвязанных этапа. Первый — создание производственно-управленческой структуры, порождающей мощные потоки информации. Второй — создание структуры, обрабатывающей и администрирующей данные потоки. Это в равной степени касается как крупных предприятий, так и сравнительно небольшого

бизнеса [7]. Основным объектом автоматизированной системы управления является информация, необходимая для принятия управленческого решения.

В условиях глобализации экономики значительно возрастает роль управленческой информации как важного инструмента повышения эффективности управления предприятиями, достижения ими конкурентных преимуществ. Информация признана приоритетным стратегическим ресурсом общества, основой информационного обеспечения систем управления предприятиями [6].

Управленческий учет наиболее удобно вести с помощью того же программного обеспечения, что и бухгалтерский. Следует отметить, что последние версии отечественных бухгалтерских программ, используемые большинством российских хозяйствующих субъектов, обладают такими возможностями. При этом в управленческую базу данных информация вносится уже после того, как она была отражена в базе данных финансового учета. Бухгалтерия при этом работает в обычном режиме, предоставляя свою базу специалисту, ведущему управленческий учет, для ее последующей трансформации [5].

Одним из важных условий конкурентоспособности в настоящее время стало использование предприятием прогрессивных информационных технологий, без которых практически невозможна эффективная работа. Их действенное применение стало существенным фактором успешности предприятия на рынке. Становление информационных компьютерных технологий, улучшение технической платформы и выход в свет новых версий программных продуктов привели к интенсификации процессов автоматизации управления.

На сегодняшний день ведение бухгалтерского учета малоэффективно без компьютерной обработки данных. Рынок насыщен бухгалтерскими программами, удовлетворяющими различные потребности.

Автоматизация бухгалтерского учета значительно сокращает трудоёмкость учета и делает его более оперативным. Особое значение придается разработке пакетов прикладных программ, реализующих автоматизированное решение всех стандартных задач бухгалтерского учета.

Разработаны стандартные проекты комплексной автоматизации учетных работ с использованием разных типов ЭВМ для промышленности, сельского хозяйства, торговли, централизованных бухгалтерий, учреждений, находящихся на государственном бюджете и прочих организаций.

Сегодня автоматизация бухгалтерского учета на базе персонального компьютера не является сложной задачей ни для создателя бухгалтерских программ, ни для их пользователя. Кажущаяся простота решения автоматизации бухгалтерского учета достигнута в результате сложного процесса от компьютеризации отдельных участков учетной работы до установления связанных баз данных, позволяющих формировать бухгалтерскую отчетность. Высокий уровень компьютерной грамотности специалистов в области бухгалтерского учета позволил кардинально пересмотреть стратегию бухгалтерских программ. Эффективнее иметь общую структуру информационной базы для всех участков бухгалтерского учета. Сетевые версии специализированных программ бухгалтерского учета решили проблему зависимости работы на отдельных участках от времени доступа к общей базе.

Уровень компетентности пользователей позволяет создавать за незначительный промежуток времени программные приложения высокого уровня с необходимым комплектом функций. Все бухгалтерские программы реализуют принцип двойной записи, различаясь в основном дизайном пользовательского интерфейса и набором добавочных пользовательских функций который может быть разным. Поэтому системы автоматизированной обработки данных учета принято рассматривать:

- по способностям решения поставленных перед бухгалтерией задач;
- по составу и глубине решения этих задач;
- по реализации функций обмена информацией.

Руководителю отечественного предприятия в настоящее время приходится находить решения в критериях неопределенности и риска, что заставляет его каждый день держать под контролем всевозможные нюансы финансово — хозяйственной работы. Деятельность предприятия находит отражение в большом количестве документов, содержащих разнородную информацию. Качественно обработанная и систематизированная информация является залогом успешного управления хозяйственными процессами. Недоступность надежных источников информации может привести к неверному управленческому решению, которое чревато серьезными издержками для предприятия.

Если не брать во внимание умышленные противоправные действия, то бухгалтерские ошибки совершаются или по небрежности (например, арифметические ошибки), или из-за незнания изменений в нормативном регулировании бухгалтерского учета. Эти промахи почти неминуемы при ручном ведении бухгалтерского учета, но при правильном вводе информации, практически исключены при использовании современных лицензионных версий специализированных бухгалтерских программ [1].

Многофункциональность бухгалтерских программ создала спрос на системы с расширенными способностями. То, что еще пару лет назад казалось труднореализуемым для массового пользователя, а для больших компаний мало функциональным вследствие трудностей, связанных с адаптацией под быстротекущую отечественную реальность, сейчас уже не кажется чем-то непрактичным.

Иностранные производители предлагают на российском рынке самые прогрессивные, построенные на новейшей научно-технической базе комплексные решения для солидных компаний, однако отечественные разработчики гораздо лучше подстраиваются под российскую специфику и имеют преимущество по стоимости предлагаемых разработок. Таким образом, мы видим, что рынок специализированных программ для управления предприятием интенсивно развивается.

Отечественные компании, прежде всего, придают значение формированию комплексных бухгалтерских систем с развитыми аналитическими способностями. Комплексные решения охватывают все участки учета и формируются, в большинстве случаев, по модульному типу. Модули, кроме ядра системы, могут поставляться и эксплуатироваться во всевозможных конфигурациях. Важной сервисной услугой является настройка программы под потребности клиента. Благодаря наличию метабазы данных достигаются эластичность и настраиваемость решений на точные применения. Все это позволяет резко поменять структуру и функции конкретного приложения в условиях изменчивой среды.

Преимуществом этих систем является включение в них модулей экономического анализа деятельности предприятия и его партнеров, а также планирования и анализа инвестиционных планов.

Стандартная автономная система складского учета на предприятиях, не занимающихся промышленным производством, создана для бухгалтерского учета товарно-материальных ценностей. Она гарантирует формирование и печать счетов и накладных; формирует ведомости по остаткам и перемещению материальных ценностей за любой период в количественном и стоимостном выражении; поддерживает другие способы учета материальных ценностей исходя из критериев учета и переоценки [3].

Главными функциями стандартной системы считаются:

- настройка на используемый способ учета;
- формирование, печать и сбережение копий счетов, расходных, приходных и внутренних накладных, актов списания;
- подсчет остатков на любую дату и оборотов за любой период;
- формирование ведомости перемещения товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и учетных карточек по объектам учета;
- получение информации по взаиморасчетам с партнерами;

–иерархический кодификатор ТМЦ, ведение аналитики по контрагентам, материально–ответственным лицам, складам;

–вероятность внесения изменений в данные ранее подвергнутых обработке периодов в текущем и предшествующем годах;

–формирование при регистрации первичных документов бухгалтерских проводок и обеспечение автоматической передачи данных в бухгалтерскую систему [2].

С внедрением специализированных бухгалтерских программ происходят существенные изменения в организации учетной работы на предприятии, меняется технология получения и обработки первичных документов, сокращается трудоемкость преобразования учетных данных, возрастают творческие функции в деятельности учетного персонала за счет предоставления ему компьютерного сервиса.

Список литературы:

1. Божина Ю. В., Мельгуй А. Э. Составляющие эффективной системы внутрихозяйственного контроля // Сегодня и завтра Российской экономики. 2009. №30. С. 35–39.

2. Гудкова О. В., Ермакова Л. В. Учетно–контрольное обеспечение системы управления производственными запасами в организациях хлебопекарной промышленности. Брянск: РИО БГУ, 2011. 165 с.

3. Гудкова О. В., Кокорев Н. А. Организация развития контроля в системе эффективного управления производственными запасами на предприятиях Брянской области // Интеграл. 2008. №6. С. 84–86.

4. Дворецкая Ю. А. Практика организации бухгалтерского учета: актуальные вопросы и современные тенденции // Вестник Брянского государственного университета. 2013. №3. С. 177–181.

5. Ермакова Л. В. Системный подход к организации управленческого учета в хлебопекарных организациях // Вестник Брянского государственного университета. 2011. №3. С. 254–257.

6. Ермакова Л. В. Проблемы рациональной организации формирования управленческого учета в хлебопекарных организациях // Вестник Брянского государственного университета. 2012. №3 (2). С. 262–265.

7. Кузнецова О. Н. Модель управленческого учета инновационной деятельности предприятия // Дискуссия. 2013. №1 (31). С. 63–66.

8. Мельгуй А. Э., Мешкова Н. О. Использование программных продуктов «1С» при организации учебного процесса на специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» // Вестник Брянского государственного университета. 2009. №3. С. 110–115.

References:

1. Vojinov V., Y., Melgui A. E. Components of an effective system of internal control. Today and tomorrow of the Russian economy, 2009, no. 30, pp. 35–39.

2. Gudkova O. V., Ermakova L. V. Accounting and control software si management system inventory organizations in the baking industry. Bryansk, RIO BSU, 2011, 165 p.

3. Gudkova O. V., Kokorev N. A. Organization of development control in the system for effective management of production stocks at the enterprises of the Bryansk region. Integral, 2008, no. 6, pp. 84–86.

4. Dvoretzkaya A. Management accounting: current issues and modern tendencies. Bulletin of Bryansk state University, 2013, no. 3, pp. 177–181.

5. Ermakova L. V. the System approach to the organization of management accounting in bread-making organizations. Vestnik of Bryansk state University, 2011, no. 3. pp. 254–257.

6. Ermakova L. V. problems of rational organization, the formation of management accounting in bread–making organizations. Vestnik of Bryansk state University, 2012, no. 3 (2), pp. 262–265.

7. Kuznetsova O. N. The model of management accounting of enterprise innovation activity. Discussion, 2013, no. 1 (31), pp. 63–66.

8. Melgui A. E., Meshkova N. About. The use of 1C software products during the educational process on the specialty "Accounting, analysis and audit". Bulletin of Bryansk state University, 2009, no. 3, pp. 110–115.

*Работа поступила в редакцию
25.04.2016 г.*

*Принята к публикации
27.04.2016 г.*